

Daily Usable Equipments and Jewellery in Kalingathuparani

S. Mohanapriya, Research Scholar of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7183-4473>

Dr. S. Gurugnanambiga, Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0277-1697>

DOI: 10.5281/zenodo.10389570

Received: 30 August 2023; Revised: 16 September 2023; Accepted: 29 September 2023; Available online: 26 November 2023.

Abstract

From the day humankind evolved until today, there have been various changes in the lifestyle of man. Artefacts or antiquities refer to the conversion of the creation of nature like wood, plants, and vines into cultural and artistic works. Human technology has created great changes and aesthetic modifications in the use of day-to-day use of instruments, equipment and jewellery. In this age of scientific and technological development, artefacts are produced in imitation of the materials used by the ancient Tamils. Plastic products are being banned to protect the environment. Thus, biodegradable materials such as leaves, soils, and paper materials used by our ancestors are increasingly being used today for making artefacts. Culture varies according to geographical area, race, language, country etc. The word 'culture' is derived from the word 'usage' according to Tamil. Culture has been handled by man for a long time. The sense of cultural belonging is what separates man from other creatures. Therefore, this article introduces the daily usable equipment and jewellery antiquities concerning the greatest epic "Kalingathuparani" of Tamil literature.

Keywords: Daily Usable Equipments, Jewellery, Kalingathuparani.

References:

- [1] Appadurai, K. *Kazhaga Tamil Agarathi*. Thenninthiya Saiva Sitrhantha Noorpathippu Kalagam, Chennai 2002.
- [2] Srinivasan, S. *Thirukkural*. Kandonment, Pallavarm, Chennai, 2007.
- [3] Suganya, M. "Atrupadaiyil Unavu sar Puzhangu Porutgal." *Shanlax International Tamiliyal Aaivithal*, Malar 2, Issue 4, April 2018.
- [4] Subramanian, S. V. *Meiyappan Tamil Agarathi*. Manivaskar Pathipagam, Chennai.
- [5] Subramanian, B. R. *Kriyavin Tamil Agarathi*. Kriya Veliyutu, Chennai, 2020.
- [6] Bhaktavatsala Bharati. *Panpattu Manitaviyal*. Manivaskar Pathipagam, Chennai, 1980.
- [7] Maruti Dasan. *Narmadavin Tamil Agarathi*. Narmada Pathipagam, Chennai.
- [8] Rejithkumar, T. *Pulagupoorul Panpadu*. Kavya Pathipagam, Chennai.
- [9] Jayakondan. *Kaligathubarani*. Saratha Pathipagam, Chennai.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

கலிங்கத்துப் பரணியில் புழங்குபொருட்கள்

ச. மோகனப்பிரியா, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7183-4473>

முனைவர் ச. குருஞானாம்பிகா, நெறியாளர் & உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0277-1697>

DOI: 10.5281/zenodo.10389570

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகில் வாழ்கின்ற அனைத்து இன மக்களும் தாங்கள் வாழ்கின்ற புவியியற் சூழலுக்கு ஏற்பத் தங்களைச் சுற்றி காணப்படுகின்ற பொருட்களைப் பயன்படுத்தி தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கின்றனர். இவற்றுள் மனிதனின் அன்றாடத் தேவைகளான உணவு, உடை, உறைவிடம் என்பனவற்றில் உணவே முதன்மையாக இருக்கிறது. சங்க கால மக்கள் தங்களின் சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு ஏற்ப கிடைக்கின்ற இயற்கை பொருட்களையும், அனுபவ அறிவு நுட்பத்தினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலோகங்களை பயன்படுத்தி கலன்களை வடிவமைத்து பயன்படுத்தியுள்ளதைக் காண முடிகிறது. சங்ககால மக்கள் புழங்குப் பொருட்களை எவ்வாறு பயன்படுத்தினர் என்பதைக் குறித்து 'கலிங்கத்துப்பரணியில் புழங்குபொருட்கள்' என்று இவ்வாய்வானது அமைகின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: புழங்குபொருட்கள், நகைகள், கலிங்கத்துப்பரணி.

முன்னுரை

மனிதகுலம் தோன்றிய நாள் முதல் இன்று வரை மனிதனின் வாழ்க்கை முறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றது. இயற்கையின் படைப்புகளாகிய மரம், செடி, கொடிகளை மூலப்பொருள்களாகக் கொண்டு பயன்பாட்டுப் படைப்புகளாகவும், கலைப் படைப்புகளாகவும் மாற்றிக் கொள்வதையே புழங்குபொருள் என்கிறோம். அறிவியல் தொழில் நுட்பம் வளர்ச்சி பெற்றுள்ள இக்காலத்தில் புழங்குபொருட்கள் பண்டைத் தமிழர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பயன்பட்டு வருகின்றன. சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க, பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தடைசெய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் நம் முன்னோர் பயன்படுத்திய இலைகள், மண்கலன்கள், காகிதத்தால் ஆன பொருட்கள் போன்ற மக்கும் தன்மையுடைய பொருட்கள் இன்று அதிகமாகப் பயன்பட்டு வருகின்றன. புழங்குப்பொருட்களை முழுமையாக அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் கலிங்கத்துப்பரணி இலக்கியத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு இக்கட்டுரை அமைகிறது.

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பண்பாடு

பண்பாடு என்பது புவியியல் பரப்பு, இனம், மொழி, நாடு போன்றவற்றிற்கு ஏற்ப மாறுபடும். 'பண்பாடு என்னும்' சொல் 'பயன்படுத்துதல்' என்னும் சொல்லிலிருந்து உருவானதாகும். பண்பாடு என்பதை மனிதன் மட்டுமே கையாளுகிறான். பிற உயிர்களிடமிருந்து மனிதனைப் பிரித்துக் காட்டுவது பண்பாடாகும்.

பண்பாடு என்னும் கருத்தாக்கம் மக்களின் அறிவு சார்ந்த நிலையில் ஏற்படும் எண்ணற்ற கருத்து வடிவங்களின் முழுமையாகும் (பண்பாட்டு மானுடவியல், ப. 307) என்கிறார் பக்தவத்சல பாரதி அவர்கள்.

அன்புநான் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு

ஐந்துசால் ஊன்றிய தூண். (குறள் - 983)

அன்பு, நாணம், ஒப்புரவு, கண்ணோட்டம், வாய்மை என்னும் ஐந்து பண்புகளும் சால்பு என்பதைத் தாங்கியுள்ள தூண்களாகும் வள்ளுவர் என்கிறார்.

பண்பாட்டின் வகைகள்

மானிடவியலாலர் பண்பாட்டினைப் பொருள்சார் பண்பாடு, பொருள்சாராப் பண்பாடு என இருவகையாக வகைப்படுத்தியுள்ளனர். தங்களின் தேவைக்காக செய்து கொள்ளும் பொருட்கள் அனைத்தும் பொருள் சார் பண்பாடாகும். பொருள் வடிவம் பெறாதவை அனைத்தும் பொருள் சாரா பண்பாடாகும்.

பொருள்சார் பண்பாடு

மக்கள் தங்களின் தேவைகளுக்காக செய்து கொள்ளும் அனைத்து வகையான பொருள்களும் பொருள்சார் பண்பாட்டில் அடங்குகின்றன. இயந்திரங்கள், கருவிகள், மரச்சாமான்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள், உடைகள், அணிகலன்கள், கட்டடங்கள், போக்குவரத்துச் சாதனங்கள், சாலைகள், வேளாண்நிலங்கள், எழுதுகோல், அழகுப்பொருள்கள், போர்க்கருவிகள் போன்ற எண்ணற்றப் பொருள்கள் பொருள்சார் பண்பாட்டைச் சேர்ந்தவை. பொருள்சார் பண்பாட்டில் மக்களால் செய்யப்பட்ட செய்பொருள்கள் மட்டுமே இடம் பெற்றிருப்பதால், அவை மானிடவியல் வழக்கில் கலை வடிவங்கள் அல்லது பொருள் வடிவங்கள் என்று பக்தவத்சல பாரதி குறிப்பிடுகிறார். பொருள்சார் பண்பாட்டில் புழங்குபொருட்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. ஏனெனில் மக்களின் அன்றாடம் வாழ்வில் புழங்குபொருட்கள் சிறப்பிடம் பெற்றுத் திகழ்கின்றதை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பொருள்சாராப் பண்பாடு

பொருள்சாராப் பண்பாட்டில் பொருள் வடிவம் பெறாத அனைத்துக் கூறுகளும் இடம்பெறுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக கருத்துக்கள், பழக்கவழக்கங்கள், நெறிமுறைகள், அறிதிறன், அழகியல் சிந்தனைகள், கற்பனைகள், நடிப்பு, இலக்கியங்கள், பாடல்கள், இசை,

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நடனம், உணவு உண்ணும் முறை, தலைவாரும் முறை, வணக்கம் செலுத்தும் முறை, மந்திரங்கள், வழிபாட்டு முறைகள், நம்பிக்கைகள் போன்ற பொருள் வடிவம் பெறாத அனைத்தும் இதில் இடம்பெறுகின்றன. இக்கூறுகள் மனதளவில் மட்டுமே உணரக்கூடியனவாகும், புரிந்துகொள்ளக் கூடியனவாகவும் உள்ளதால், அவை மானிடவியல் வழக்கில் மனவடிவங்கள் என்றும் கூறப்பெறும் என்கிறார் பக்தவத்சல பாரதி. பொருள்சார் பண்பாடும், பொருள்சாராப் பண்பாடும் தனித்தனியானதன்று. அவை ஒன்றையொன்றுச் சார்ந்தது. ஒவ்வொரு பொருளுக்குப் பின்னும் அதற்கென்று பொருள்சாராப் பண்பாடு உண்டு.

புழங்குபொருட்கள்

'புழங்கு' என்பதற்குத் தமிழ்மொழியகராதி 'வழங்குதல்' என்று விளக்கம் தருகின்றது. மேலும், தமிழ் லெக்கிகன் புழங்கு என்பதற்குக் கையாளுதல், புழங்குதல் என்று குறிப்பிடுகிறது. எனவே புழங்கு என்பது மக்கள் பயன்படுத்திய அல்லது வழக்கில் வழங்கி வந்தவற்றைக் குறிக்கிறது. எனவே புழங்குபொருள் என்பது மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தி வந்த – வருகின்ற பொருட்களைச் சுட்டுகின்றது.

தமிழ் பேரகராதிகள் புழங்குப் பொருட்களை பல்வேறு சொற்களில் குறிப்பிடுகின்றன. புழங்குதல் என்பதற்கு கழகத் தமிழகராதி கையாளுதல், வழங்குதல் என்றும் (கழகத் தமிழகராதி, ப. 641), மெய்யப்பன் தமிழகராதி புழங்குதல் என்றும் (மெய்யப்பன் தமிழகராதி, ப. 781), நர்மதாவின் தமிழகராதி உபயோகித்தல், இருத்தல், பயன்கருதி, கையாளுதல் என்றும் (நர்மதாவின் தமிழகராதி, ப. 670), கிரியாவின் தமிழகராதி வழக்கில் இருக்கும் நிலை அல்லது உபயோகித்தல் என்றும் (கிரியாவின் தமிழகராதி, ப. 751) குறிப்பிடுகிறது.

இயற்கை வளங்களைப் பண்பாட்டுப் படைப்புக்களாகவும், கலைப் படைப்புக்களாகவும் மாற்றிக் கொள்வதையே புழங்குபொருள்சார் பண்பாடு என்கிறோம். மக்களின் அன்றாடத் தொடர்பிற்குத் தேவையானப் பொருள்சார் கூறுகளும், அதோடுத் தொடர்புடையனவும் புழங்குபொருட்கள் ஆகும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொன்றுதொட்டே புழங்குபொருட்களைக் கொண்டு செய்துவரும் கைவினைப்பொருட்கள் யாவும், புழங்குபொருள் பண்பாட்டை அடையாளப்படுத்துகின்றன. மனிதன் பயன்படுத்தும் புழங்குபொருட்கள் அனைத்தும், அவனது தேவையைப் பொறுத்து நிலைத்து நிற்கின்றன. அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாகப் பெரும் மாற்றம் நிகழ்ந்து வருகிறது. இருப்பினும் கிராம மக்கள் தங்களுக்குக் கிடைக்கும் புழங்குபொருட்களைக் கொண்டேத் தேவைகளை நிறைவு செய்து கொள்கின்றனர். ஒரு பண்பாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் வாழ்வியலுக்கும், செயல்களுக்கும், நடத்தை முறைகளுக்கும் எவை அவசியமாக அமைகிறதோ, அவை அப்பண்பாட்டின் விழுமியங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. மக்கள் பயன்படுத்தி வரும் புழங்குபொருட்கள் யாவும் இதனை மெய்ப்பிக்கின்றன.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <https://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பண்பாட்டின் வளர்ச்சி என்பது மக்களினம் வாழும் இடம், அங்குள்ள இயற்கை வளங்கள், பிறருடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான வாய்ப்பு முதலியவற்றைப் பொறுத்ததாகும். நாகரிகம் வளர வளர பண்பாடு மாறுபடுகிறது. அதற்கேற்ற புழங்குபொருட்களும் மாற்றம் பெற்றுள்ளன.

இயற்கையில் இருந்து இயற்கை பொருட்கள் புழங்கு பொருட்களாக உருவாக்கம் பெற்று பண்பாட்டு மதிப்பை பெறுகிற போது புழங்கு பொருட்கள் குறித்த சிந்தனைகள் முழுமை பெறுவதாக கருதலாம். (மா.சுகன்யா, ப. 156)

என்று தனது ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

போர்க்கருவிகள்

பண்டையகாலத்தில் பகைநாட்டை வெல்லப் பயன்படுத்தப்பட்ட போர்க்கருவிகள் இன்றைய காலகட்ட போர்களில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. பண்டைய காலகட்டத்தில் நடத்தப்பட்டு வந்த அறப்போர்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் அறிவிப்பின்றி நடத்தப்படுகின்றன. போர்க்கருவிகளுள் ஒன்றான அம்பு, போரில் பலரை வீழ்த்த பயன்பட்டது. அம்பு எய்துவதில் சிறந்தவர்கள் சிற்றிலக்கியங்களில் அதிகளவில் காணப்படுகின்றனர். நெஞ்சில் அம்பு தைத்தப் பின் அதனைப் பிடுங்கி அதே அம்பினை பிறர்மேல் எறியும் வீரத்தை கலிங்கத்துப்பரணி,

படஊன்று நெடுங் குந்தம் மார்பினின்றும்

பறித்து, அதனை நிலத்து ஊன்றித்தேர் மேல் நிற்பர்

படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம்

பசங்குருதி நீர்த் தோன்றும் பரிசு காண்மின்! (கலிங்., ப. 500)

என்ற பாடலடிகள் வழியாக உணர்த்துகிறது. வாளால் தாக்கப்பட்ட வீரர்கள், வாளைப் பிடுங்கி வாளாள் ஊன்றி நிற்கும் காட்சியை அறிய முடிகிறது.

தமிழர்கள் போர்க்களத்தில் மிகவும் வலிமை பொருந்தியவர்களாகக் காணப்பட்டனர். கையில் வாளும், வில்லும் ஏந்தி போர்த்தொடுத்தனர். வில்லில் அம்பினை ஏற்றி பகைவரை வீழ்த்தினர் என்பதை,

தேர்முனையில் தொடுத்த பகழிகள்

நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில்

மார்பிடையில் குளித்த பகழியை

வளர் சிலையில் தொடுத்த விடுவரே (கலிங்., ப. 437)

இப்பாடலின் வழியாக பகைவர் மேல் அம்பு எய்தி பகைவரை அழித்தனர். அம்பு இல்லாதவர்கள் பகைவர் தொடுத்த அம்பினை தன் மார்பில் ஏற்றி, அதனை பிடுங்கி, தன் வில்லின் மூலமாக அதே அம்பினை பகைவர் மேல் எய்தினர். அக்கால மக்கள் போர்க்களத்தில் அம்பு எய்துவதையே பெரிதும் பயன்படுத்தினர். போர்க்கருவிகளுள் அம்பு எய்துவது

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

முக்கியமான கருவியாகக் காணப்பட்டது. ஒரே சமயத்தில் பலரை வீழ்த்துவதற்கு, அம்பு ஒன்றேப் பெரிதும் பயன்பட்டது. இன்றையக் கால போர்க்களத்தில் அம்பு எய்துவது என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்றாகும். நவீனகாலத்தில் பல்வேறு புதிய போர்க்கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் நிலம், நீர், ஆகாயம் எனப் பல்வேறு வழிகளில் தாக்குதல்கள் மேற்கொள்வதற்கான போர்க்கருவிகள் நடைமுறை வாழ்வில் காணமுடிகின்றது.

அணிகலன்கள்

பண்டையக் காலத்தில் ஆண்களும், பெண்களும் அவரவர்களுக்கு ஏற்றவாறு அணிகலன்களை அணிந்திருந்தனர். பெண்கள் உச்சந்தலை முதல் பாதம் வரை அணிகலன்களை அணிந்திருந்தனர். பெண்களுக்கு அழகுசேர்க்கும் வகையில் அணிகலன்கள் அமைகின்றன. அக்காலத்தில் பெண்களும் ஆண்களும் பயன்படுத்திய அணிகலன்களை இன்றைய காலக்கட்டத்தில், நவீன காலச்சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி அமைத்துக் கொண்டனர். அன்றைய பெண்கள் பயன்படுத்திய அணிகலன்களை பற்றிய செய்திகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றுள் பல அணிகலன்கள் மறைந்தும் விட்டன. போர்க்களத்தில் யானைகளும், வீரர்களும் வெட்டுண்டு கிடக்கும் காட்சியை இரட்டைவாளியுடன் ஒப்பிட்டு கவிஞர் குறிப்பிடுகிறார்.

ஈண்டும் செருவில் படுவீரர்

எறியும் பாராவளை அடுக்கி

வேண்டும் அளவு வாய் நெகிழ்ந்து,

வீடு கம்பிகளாப் புனையீரே! (கலிங்., ப. 512)

இப்பாடலில் போர்க்களத்தில் வெட்டுண்டு கிடக்கும் வீரர்களின் காட்சியைக் காணும்போது காதணிகள் போல் காணப்படுகின்றன என்று கவிஞர் ஒப்பிட்டுக் காட்டுகிறார். இரட்டைவாளி என்பது காதில் அணியப்படும் ஒருவகையான அணிகலன் ஆகும். இது பண்டையக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

'காஞ்சி' என்னும் அணிகலன் இடையில் அணியக்கூடிய அணிகலனாகும். இவ்வணிகலனைப் பற்றிக் கவிஞர் குறிப்பிடும் போது,

காஞ்சி இருக்கக் கலிங்கம் குலைந்த

கவவி மடவீர்! கழற் சென்னி

காஞ்சி இருக்கக் கலிங்கம் குலைந்த

களப்போர் பாடக் கடை திறமின்! (கலிங்., ப. 63)

என்று கூறுகிறார். இப்பாடலில் காஞ்சி என்னும் அணிகலன் இடையில் அணிகலன் ஆகும். வீரர்கள் குலோத்துங்கனின் சிறப்பை பாடுவதாகவும் இப்பாடல் அமைகிறது. அக்காலத்தில் பெண்கள் அணியும் இடை அணிகலனான காஞ்சியினை இக்கால பெண்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. பெண்கள் மட்டும் அல்லாமல், தெய்வங்களுக்கும் அணிகலன்

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அணிவது வழக்கமாக இருந்தது. காளிதேவி 'குதம்பை' என்னும் அணிகலனும் மாலையும் அணிந்திருந்ததை,

அண்டம் உறு குல கிரிகள்

அவள் ஒருகால் இருகாதில்

கொண்டு அணியின் மணிவடமாம்

கோர்த்து அணியின் குதம்பையுமாம் (கலிங்., ப. 132)

இப்பாடலில், 'குதம்பை' என்பது காதில் அணியக்கூடிய அணிகலன் ஆகும். 'மணிமாலை' என்பது கழுத்தில் அணியக்கூடிய அணிகலன் ஆகும். இத்தகைய அணிகலன்கள் பழங்காலத்தில் பயன்பட்டுள்ளதைக் காணமுடிகின்றது. இன்று காலமாற்றத்திற்கு ஏற்ப அணிகலன்களும் பல்வேறு மாறுதல்களை அடைந்திருப்பதைக் காணமுடிகின்றது.

ஐம்படைத்தாலி

குலோத்துங்கனின் பிறப்பை கிருஷ்ணரின் பிறப்பொடு ஒப்பிட்டு குலோத்துங்கனுக்கு தண்டு, வில், வாள், சங்கு, சக்கரம் ஆகிய ஐந்தினையும் கோர்த்து கட்டினர் என்பதை,

பண்டு வசுதேவன் ஆகி, நில மாதின்

படர்களையும், மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த

தண்டு, தனு, வாள், பணிபலம், நேமி எனும் நாமத்

தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படைத்தரித்தே (கலிங்., ப. 240)

என்ற பாடலடியில், தண்டு, வில், வாள், சங்கு, சக்கரம் ஆகியவற்றை இணைத்து அணியும் பழக்கத்தை ஐம்படைத்தாலி என்று கூறுவர். பண்டையகாலத்தில் இவ்வழக்கம் காணப்பட்டு இன்று 'ஐம்படைத்தாலி' அணியும் வழக்கம் யாரிடமும் காணப்படுவதில்லை.

இசைக்கருவிகள்

கலிங்கத்துப்பரணியில் பல்வேறு இடங்களில், இசைக்கருவிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இசைமீட்டுபவர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிற்குச் சென்று தனது இசைக்கருவிகளைக் கொண்டு, மன்னரை மகிழ்வித்து பரிசுப் பொருள்களை பெற்று செல்வர். அவ்வகையில் கலிங்கத்துப்பரணியிலும் இசை மீட்டி, மன்னரை மகிழ்விப்பதனை ஜெயம்கொண்டார்,

வீணை, யாழ், குழல், தண்ணுமை வல்லவர்

வேறு வேறு இவை நூறு விதம்படக்

காணலாம் வகை கண்டனம், நீ இனிக்

காண்டல் வேண்டும் எனக் கழல் போற்றவே (கலிங்., ப. 324)

என்ற பாடலடியில், குலோத்துங்க சோழனின் அரசவையில் பல இசை கலைஞர்கள் வந்து தமது இசைத்திறமையை மன்னரிடம் வெளிப்படுத்தும் தன்மையை எடுத்துரைக்கிறது. இப்பாடலில் வீணை, யாழ், குழல், மத்தளம் ஆகிய இசைக்கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <https://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட இசைக்கருவிகள் இன்றைய காலக்கட்டத்தில் நலிவடைந்து புதுமாற்றம் அடைந்துள்ளன.

தொகுப்புரை

மக்கள் தங்கள் தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்தும் அனைத்து வகையான பொருட்களும் புழங்குபொருட்களே ஆகும். புழங்குபொருட்கள் காலத்திற்கேற்ப மாறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. மனிதன் சிந்தனை வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தொழில்நுட்பத்துடன் இன்று புலங்குபொருட்கள் பெரும் மாற்றம் பெற்று திகழ்கின்றன. கலிங்கத்துப்பரணியில் காணப்படக்கூடிய புலங்குபொருட்கள் பண்பாட்டை அடையாளப்படுத்துவதில் புவியியற் சூழல் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. பண்டைத் தமிழர்களின் வாழ்வியலை திணை சார்ந்த மக்களின் வாழ்வியல் வழி அறிந்துகொள்ள முடிகின்றன. கலிங்கத்துப்பரணியில் இடம்பெற்றுள்ள போர்க்கருவிகள், இசைக்கருவிகள், அணிகலன்கள் ஆகியவற்றை இக்கட்டுரை வாயிலாக அறியமுடிகின்றன. மேலும் இத்தகைய புழங்கு பொருட்கள் மாறிவரும் காலச்சூழலுக்கேற்ப அதன் அமைப்பிலும், பயன்பாட்டிலும் மாற்றம் பெற்று வருவதை இக்கட்டுரை மூலமாக காணமுடிகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] அப்பாதுரை, கா. *கழகத் தமிழ் அகராதி*. தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 2002.
- [2] சீனிவாசன், ச. *திருக்குறள்*. கண்டோன் மென்ட், பல்லாவரம், சென்னை, 2007.
- [3] சுசன்யா, மா. “ஆற்றுப்படையில் உணவு சார் புழங்கு பொருட்கள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ்*, மலர் 2, இதழ் 4, ஏப்ரல் 2018.
- [4] சுப்ரமணியன், ச. வே. *மெய்யப்பன் தமிழகராதி*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [5] சுப்ரமணியன், பா. ரா. *கிரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி*. கிரியா வெளியீடு, சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு - 2020.
- [6] பக்தவத்சல பாரதி. *பண்பாட்டு மானிடவியல்*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1980.
- [7] மாருதி தாசன். *நர்மதாவின் தமிழ் அகராதி*. நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [8] ரெஜித்குமார், த. *புழங்குபொருள் பண்பாடு*. காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.
- [9] ஜெயங்கொண்டான். *கலிங்கத்துப்பரணி மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <https://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>